

LAGUNAS FACULTATIVAS

Presentado por:

JUAN PABLO CUERVO SIERRA
MARÍA ANGÉLICA ESCOBAR PULIDO

Presentado a:

Ing. PEDRO MAURICIO ACOSTA CASTELLANOS

TECNOLOGÍAS DE BAJO COSTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMÉSTICAS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
TUNJA
2023

www.ustatunja.edu.co

RESUMEN

Este taller investigativo-comparativo sobre las restricciones y ventajas de las lagunas facultativas es una actividad que reúne a los estudiantes de ingeniería para analizar y evaluar diferentes enfoques de diseño de lagunas facultativas para el tratamiento de aguas residuales. El objetivo principal de este taller es compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas para optimizar el proceso de diseño de estas instalaciones. Inicialmente se presentan varios casos de estudio de lagunas facultativas que presentan diferentes condiciones climáticas, población y caudales en el cual cada caso se examina, posteriormente los estudiantes comparan los casos de estudio permitiendo una evaluación del rendimiento de las lagunas facultativas en cada caso de estudio centrándose en la eficiencia de tratamiento, calidad del agua tratada y la sostenibilidad a largo plazo, los estudiantes comparten sus análisis y el conocimiento sobre las mejores prácticas en el diseño de las lagunas facultativas, incluyendo aspectos como el dimensionamiento adecuado, control de olores, la gestión de lodos y la selección de sistemas de entrada y salida, buscando el cumplimiento de las regulaciones ambientales y como diseñar las lagunas que minimicen el impacto en el entorno natural y económico logrando un equilibrio en la eficiencia de tratamiento y asequibilidad, para finalizar se ofrecen las recomendaciones para mejorar los procesos de tratamiento de aguas residuales.

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

Las lagunas facultativas son un componente esencial en el proceso de tratamiento de aguas residuales, utilizado en plantas de tratamiento para eliminar contaminantes y mejorar la calidad del agua antes de su descarga al medio ambiente. Estas lagunas, también conocidas como lagunas de oxidación, son una forma natural y efectiva de tratar las aguas residuales, especialmente en áreas donde los recursos financieros y técnicos son limitados.

Las lagunas facultativas funcionan mediante la exposición de las aguas residuales a condiciones aeróbicas y anaeróbicas, lo que permite el procesamiento de la materia orgánica y la reducción de contaminantes. Las lagunas facultativas permiten la alternancia entre condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno) y anaeróbicas (ausencia de oxígeno), lo que promueve la actividad de microorganismos beneficiosos que descomponen los contaminantes. Este proceso de tratamiento natural implica una serie de etapas, como la sedimentación de sólidos, la degradación biológica y la desinfección solar, lo que conduce a la mejora de la calidad del agua tratada. Las lagunas facultativas son especialmente adecuadas para áreas rurales y comunidades pequeñas donde las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales más avanzadas pueden no ser económicamente viables.

METODOLOGÍA

El método MCGARRY y PESCOD es una técnica utilizada en el diseño y dimensionamiento de lagunas de estabilización, las cuales son un tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales. Es un método que fue desarrollado por McGarry y Pescod como una herramienta para calcular las dimensiones y los parámetros de diseño de estas lagunas de una manera efectiva. Para la ejecución de este método inicialmente se obtiene el concepto de las lagunas de estabilización, entendiendo que estas lagunas son estanques con bajas profundidades diseñados para el tratamiento biológico de aguas residuales. Funcionan principalmente mediante el procesamiento de la materia orgánica por microorganismos en condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno) y en algunos casos anaeróbicas (ausencia de oxígeno), este método tiene como objetivo determinar el tamaño y la capacidad necesaria para el tratamiento efectivo de las aguas residuales de una comunidad o en una determinada población. Esta técnica se basa en la determinación de parámetros claves como la carga orgánica de entrada, la eficiencia deseada de eliminación de DBO, el clima local, la profundidad de las lagunas, la relación longitud/ancho, la pendiente de fondo entre otros parámetros. Una vez se obtiene esta información el método utiliza ecuaciones y fórmulas específicas para calcular las dimensiones de las lagunas, la velocidad del flujo y otros parámetros operativos, estos cálculos se realizan teniendo en cuenta la variabilidad de las condiciones climáticas de la región y la capacidad de las lagunas de eliminar contaminantes, permitiéndonos adaptar el diseño de las lagunas de estabilización a las condiciones locales específicas, lo que lo hace útil en contextos donde las condiciones climáticas y las características del agua residual pueden variar ampliamente. Los resultados al aplicar este método es el diseño detallado de las lagunas de estabilización incluyendo su forma, tamaño, parámetros de operación requeridos para tener un tratamiento de aguas residuales de manera efectiva.

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS LAGUNAS

TIPOS DE LAGUNAS	CARACTERÍSTICAS
<p>Lagunas aerobias</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Reciben aguas residuales que han sido sometidas a un tratamiento y que contienen relativamente pocos sólidos en suspensión. ● Lagunas poco profundas de (1.0m-1.5m). ● Tiempo de residencia elevado (20 días-30 días). ● Se clasifican según su método de aireación ya sea natural o mecánico (Aerobias y aireadas).
<p>Lagunas anaerobias</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● El tratamiento se lleva a cabo por la acción de bacterias anaerobias. ● Elevada carga orgánica. ● Corto periodo de retención del agua residual. ● El contenido de oxígeno disuelto se mantiene muy bajo o nulo durante el año. ● Se caracteriza por presentar las siguientes etapas: Hidrólisis, formación de ácidos y formación de metano. ● Suelen tener una profundidad entre 2m y 5m. ● El parámetro más utilizado para diseño es la carga volumétrica. ● Los tiempos de retención habitualmente están comprendidos entre 2 días a 5 días.
<p>Lagunas facultativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Poseen una zona aerobia y una anaerobia. ● Es esencial la presencia de algas, que son las principales suministradoras de oxígeno disuelto. ● Se caracteriza por obtener un efluente de la mayor calidad posible, en el que se haya alcanzado una elevada estabilización de la materia orgánica y una reducción en el

TIPOS DE LAGUNAS	CARACTERÍSTICAS
	<p>contenido de nutrientes y bacterias coliformes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Su profundidad suele estar comprendida entre 1m y 2m para facilitar un ambiente oxigenado. ● Presenta 3 zonas: zona superficial, zona inferior anaerobia y zona intermedia.
<p>Lagunas de maduración</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se caracteriza por eliminar bacterias patógenas y cumple otros objetivos como nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta eliminación de nutrientes, clarificación del efluente. ● Presentan tiempos de retención de 3 días a 10 días en cada laguna, mínimo 5 días cuando se usa una sola laguna. ● Presentan profundidades de 1m a 1.5m. ● Suelen constituir la última etapa del tratamiento de una laguna facultativa primaria o secundaria o de una planta de tratamiento convencional.

POBLACIÓN	HABITANTES	DBO mg/lit	TEMPERATURA DEL MES MÁS FRÍO °C
1	780	120	22
2	780	350	22
3	1200	150	16
4	1200	250	16
5	3300	110	29
6	6000	400	29

CÁLCULOS

1. Se calcula la carga orgánica superficial máxima

$$CSM = 60,3 \cdot 1,0993^T$$

CSM= Carga superficial máxima (kgDBO/ha-d)
T= Temperatura del mes más frío (centígrados)

(Romero, 2004).

2. Área superficial

$$A = \frac{Q \cdot DBO}{1000 \cdot CSM}$$

A= Área (ha)
DBO= Demanda biológica de oxígeno (mg/l)
CSM= Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

(Romero, 2004).

3. Tiempo de residencia hidráulico o de retención

$$\theta_h = \frac{A \cdot H}{Q}$$

θ_h = Tiempo de residencia hidráulico (días)
A= Área (m²)
H= Profundidad útil de la laguna (m)
Q= Caudal (m³/día)

(Romero, 2004).

4. Carga volumétrica orgánica

$$VLR = \frac{DBO \cdot Q}{A \cdot H}$$

COV= Carga volumétrica orgánica (gDBO/m³-día)
DBO= Demanda biológica de oxígeno (g/l)
Q= Caudal (m³/día)
A= Área (m²)
H= Profundidad útil de la laguna (m)

(Romero, 2004).

5. Carga orgánica superficial removida

$$COR = 10,35 + 0,725 \quad (CSM)$$

COR= Carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d)
CSM= Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

(Romero, 2004).

6. Eficiencia de remoción

$$E = \frac{COR}{CSM} \quad \%$$

E= Eficiencia (%)
COR= Carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d)
CSM= Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

(Romero, 2004).

7. Carga orgánica del efluente primario

$$Er = 100 - E$$

Er= Remanente
E= Eficiencia

(Romero, 2004).

8. Carga orgánica

$$CO1 = DBO \cdot Q \cdot Er$$

CO1= Carga orgánica del efluente primario (kgDBO/d)
DBO= Demanda biológica de oxígeno (g/l)
Q= Caudal (m³/día)
Er= Remanente

(Romero, 2004).

9. Corrección DBO total/DBO soluble

$$CO1c = CO1 \cdot 2$$

$CO1c =$ Carga orgánica corregida (kgDBO/d)
 $CO1 =$ Carga orgánica del efluente primario (kgDBO/d)

(Romero, 2004).

10. Se adopta una nueva carga superficial de diseño debido a que remanente es muy pequeño

$$CSM-CSR = CSM - CSR \quad \text{Kg DBO/ha*d}$$

$CSM =$ Carga orgánica superficial máxima
 $CSR =$ Carga orgánica superficial removida

(Romero, 2004).

11. Área superficial

$$Asc = \frac{Qt \cdot DBO}{1000 \cdot CSM-CSR} \quad \text{Hectareas}$$

$Qt =$ Caudal total
 $DBO =$ Demanda orgánica biológica
 $CSM-CSR =$

$$Asc = Asc \cdot 10000 \quad m^2$$

(Romero, 2004).

12. Tiempo de retención

$$\varphi h = \frac{Asc \cdot Q_i}{H}$$

(Romero, 2004).

13. Carga orgánica volumétrica

$$COV = \frac{QT}{H} \cdot \frac{DBO}{Asc}$$

COV= Carga volumetrica g DBO/ha*d
 Q_t= Caudal Total (m³/dia)
 DBO= Demanda biologica de oxigeno g/lit
 H= Altura m
 Asc= Area superficial m²

(Romero, 2004).

14. Carga orgánica superficial removida

$$CSR = 10,35 + 0,725 \cdot CSM - CSR \quad \text{Kg DBO/ha*d}$$

(Romero, 2004).

15. Eficiencia de remoción

$$E = \frac{CSR}{CSM - CSR}$$

(Romero, 2004).

16. Eficiencia global

$$E_T = 1 - (1 - E_1) \cdot (1 - E_2)$$

E_T= Eficiencia global del sistema
 E₁= Eficiencia de remoción DBO
 E₂= Eficiencia de remoción

(Romero, 2004).

17. DBO del efluente secundario

$$DBO_e = CSM \cdot (1 - E_T)$$

DBO_e= DBO del efluente secundario
 CSM= Se calcula la carga orgánica superficial máxima
 E_T= Eficiencia Global

(Romero, 2004).

RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA POBLACIÓN

Población	Habitantes	Caudal	Caudal	Caudal Total Diario	H	DBO	DBO	TEMPERATURA (T)	1. CSM	2. A	A	3. θh	4. VLR	5. COR	6. E	7. Er
	hab	(lt/hab*día)	(m ³ /día)	(m ³ /día)	m	mg/lt	g/lt	°c	kgDBO/ha*d	(ha)	(m ²)	(días)		(kgDBO/ha-d)	(%)	
1	780	180	0,18	140,4	1,5	120	0,12	22	484,032	0,045	446,251	4,768	0,02517	361,2734	75%	9925%
2	780	185	0,185	144,3	1,5	350	0,35	22	484,032	0,134	1337,721	13,906	0,02517	361,2734	75%	9925%
3	1200	190	0,19	228	1,5	150	0,15	16	274,269	0,104	1039,125	6,836	0,02194	209,1951	76%	9924%
4	1200	200	0,2	240	1,5	250	0,25	16	274,269	0,182	1823,027	11,394	0,02194	209,1951	76%	9924%
5	3300	210	0,21	693	1,5	110	0,11	29	939,048	0,025	245,994	0,532	0,20659	691,1600	74%	9926%
6	6000	220	0,22	1320	1,5	400	0,4	29	939,048	0,094	937,119	1,065	0,37562	691,1600	74%	9926%

8. CO ₁	9. CO _{1c}	10. CSM-CSR	11. Asc	11. Asc	12. θh	13. COV	14. CSR	E	E _T	DBO _c
		(kgDBO/ha-d)	hectareas	m ²	Días	gDBO/m ³ *d	(kgDBO/ha-d)	%	%	mg/L
1672,22494	3344,44988	122,7589	0,13724466	1372,446566	128460,999	8,183925	99,350186	81%	95%	23,40869133
5012,80393	10025,6079	122,7589	0,41141627	4114,162739	395782,456	8,183925	99,350186	81%	95%	23,40869133
3393,91441	6787,82881	65,0740	0,52555539	5255,553915	798844,195	4,338268	57,528662	88%	97%	7,545354424
5954,2358	11908,4716	65,0740	0,922027	9220,270026	1475243,2	4,338268	57,528662	88%	97%	7,545354424
7566,89306	15133,7861	247,8883	0,30751757	3075,175664	1420731,16	16,525885	190,069002	77%	94%	57,81927645
52411,3805	104822,761	247,8883	2,1299918	21299,91802	18743927,9	16,525885	190,069002	77%	94%	57,81927645

VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA SEGÚN LA TEMPERATURA

- McGarry & Pescod

CSM= 60,3 * 1,0993 ^{^Ta}

(Romero, 2004).

Temperatura	McGarry & Pescod	Yañez	Mara
4	88,0607184	96,7815125	20
8	128,601826	134,125501	100
12	187,807118	185,878993	180
16	274,269149	257,602019	260
20	400,536291	357	340
24	584,933889	494,751556	420
28	854,223855	685,655749	500
32	1247,48866	950,221985	580

- Cálculo de la carga orgánica superficial removida

$$\text{COR} = 10,35 + 0,725 * \text{CSM}$$

(Romero, 2004).

Temperatura	McGarry & Pescod	COR
4	88,0607184	74,1940208
8	128,601826	103,586324
12	187,807118	146,51016
16	274,269149	209,195133
20	400,536291	300,738811
24	584,933889	434,427069
28	854,223855	629,662295
32	1247,48866	914,77928

Temperatura	McGarry & Pescod	COR	E	E (%)	E _R	E _R (%)
0	60,3	54,0675	0,89664179	90%	0,10335821	10%
4	88,0607184	74,1940208	0,84253254	84%	0,15746746	16%
8	128,601826	103,586324	0,80548097	81%	0,19451903	19%
12	187,807118	146,51016	0,78010973	78%	0,21989027	22%
16	274,269149	209,195133	0,76273665	76%	0,23726335	24%
20	400,536291	300,738811	0,75084036	75%	0,24915964	25%
24	584,933889	434,427069	0,74269431	74%	0,25730569	26%
28	854,223855	629,662295	0,73711626	74%	0,26288374	26%
32	1247,48866	914,77928	0,73329667	73%	0,26670333	27%

(Romero, 2004).

Variación de eficiencias según las temperaturas.

CONCLUSIONES

- El cálculo de lagunas facultativas es una parte fundamental en el diseño y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Estas lagunas son una opción común para el tratamiento de aguas residuales en áreas rurales y comunidades pequeñas.
- El cálculo de lagunas facultativas permite determinar el tamaño y la capacidad necesaria de estas lagunas para tratar eficazmente las aguas residuales de una comunidad o instalación. Esto es esencial para garantizar un tratamiento efectivo y cumplir con los estándares ambientales.
- Al realizar los cálculos, es importante tener en cuenta variables como el caudal de entrada, la carga orgánica, la temperatura, la profundidad de la laguna y el tiempo de retención. Estos parámetros influyen en la eficiencia del proceso de tratamiento.
- El cálculo de lagunas facultativas debe considerar la eficiencia de remoción de contaminantes, especialmente de materia orgánica y sólidos suspendidos.
Esto ayudará a determinar si las lagunas pueden cumplir con los requisitos de calidad del agua antes de su descarga.
- La eficiencia de remoción, es importante tener en cuenta aspectos como la seguridad operativa, el mantenimiento y la gestión de lodos acumulados en las lagunas.
- Es fundamental asegurarse de que el sistema de lagunas facultativas cumpla con los estándares y regulaciones ambientales locales y nacionales.
- El cálculo de lagunas facultativas también debe considerar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, incluyendo la gestión adecuada de los lodos generados y la posibilidad de mejoras futuras.

REFERENCIAS

- 1. Alexander, A.-R. (2014). Desarrollo de modelos ecológicos para carbono y nitrógeno en lagunas facultativas secundarias. *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, 15(3), 437–456. [https://doi.org/10.1016/s1405-7743\(14\)70353-1](https://doi.org/10.1016/s1405-7743(14)70353-1)
- 2. Cortés-Martínez, F., Treviño-Cansino, A., Aracelia Alcorta García, M., & Vélez, J. G. L. (2020). Graphic design for organic matter and retention time in facultative lagoons. *Tecnología y Ciencias Del Agua*, 11(2), 158–189. <https://doi.org/10.24850/j-tyca-2020-02-04>
- 3. Jairo, J., Díaz, F., & Elvira Martínez Acosta, L. (n.d.). *TRATAMIENTO DE LODOS DE FONDO DE LAGUNAS FACULTATIVAS CON ESTABILIZACIÓN EN CONDICIONES DE LABORATORIO* BOTTOM SLUDGE TREATMENT OF FACULTATIVE PONDS WITH STABILIZATION IN LABORATORY CONDITIONS. <https://doi.org/10.14508/reia.2014.11.21.113-122>
- 4. Matsumoto, T., & Sánchez, I. A. (2016). Desempeño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de São João de Itacema (Brasil). *Ingeniería*, 21(2), 176–186. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.reving.2016.2.a04>
- 5. Feria-Díaz, J. J., Blanco-Rhenals, I. C., Villadiego-Rojas, L. L., Tavera-Quiroz, H. C., & Rueda-Linares, B. (2011). COMPORTAMIENTO FÍSICOQUÍMICO E HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MONTERÍA-COLOMBIA PHYSICO-CHEMICAL AND HYDRAULIC BEHAVIOR OF THE TREATMENT SYSTEM FOR WASTEWATER OF THE CITY OF MONTERIA-COLOMBIA. *ACI*, 2(1), 1–8.
- 6. *REVISTA CIENTÍFICO-EDUCACIONAL DE LA PROVINCIA GRANMA*. (n.d.). <https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca>
- 7. Andrés Sánchez Ortiz, I., & Matsumoto, T. (2012). *Evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de ILHA Solteira (SP) por lagunas facultativas primarias* Performance evaluation of the ILHA Solteira's city (SP) sewage treatment plant by primary facultative ponds Subvenciones y apoyos. Resultados del proyecto Acompanhamento da Tratabilidade do Esgoto Doméstico das Estações de Tratamentos dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados. Processo FEHIDRO 413.

- 8. Polla, W. M., Fernanda Bainotti, M., & David Novoa, M. (n.d.). *phycoloGical and BacterioloGic studY oF urBan shallow lake oF recreational use (santa Fe, arGentina)*.
- 9. Peitz, C., & Xavier, C. R. (n.d.). *Evaluation of aerated lagoon modified with spongy support medium treating Kraft pulp mill effluent Evaluación de la laguna aireada modificada con medio de soporte que trata el efluente Kraft*. 92, 70–79. <https://doi.org/10.17533/udea.redin>
- 10. Campos Villatoro, M. A., Zaleta Magaña, S., Jiménez Martínez, F., Julia, D., Morales, I. R., González Pérez, A., Luis, J., Ponce, M., & Rodríguez, J. I. (2020). *Sistemas domóticos: una gestión sostenible para la reutilización del agua* (Vol. 12, Issue 8). <https://domoticaintegrada.com/sistemas-climatizacion-domotica/>
- 11. Diseño de planta y equipo para la revalorización de residuos sólidos. (2020). *Memoria Investigaciones En Ingeniería*, 18. <https://doi.org/10.36561/ing.18.5>
- 12. Sánchez-Morales, R. I., Elena Rosa-Domínguez, D. I., & Moreno-Mata, M. I. (n.d.). *CLARA-CUBA ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF OPERATION OF OPTIONAL LAGUNAS PRIMARIES IN VILLA CLARA-CUBA*.
- 13. Cortés Martínez, F., Treviño Cansino, A., Luévanos Rojas, A., Luévanos Rojas, R., & Cesar Uranga Sifuentes, A. (n.d.). *Función objetivo en el diseño de la laguna facultativa (estudio de caso)* Objective function in the design of the facultative lagoon (case study)*.
- 14. Cansino, A. T., & Cortés Martínez, F. (2016). 4 16 de mayo-29 de junio. In *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas* (Vol. 7).
- 15. Mejía Ruiz, R. (2008). *Evaluación del proceso y la eficiencia de remoción de la materia orgánica en las lagunas de estabilización del municipio de la ceja, antioquia, colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- 16. Echeverría, I., Escalante, C., Saavedra, O., Escalera, R., Heredia, G., & Montoya, R. (2021). *EVALUACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES BASADA EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN ACOPLADAS A UN REACTOR ANAEROBIO COMPARTIMENTADO. INVESTIGACIÓN & DESARROLLO*, 21(1). <https://doi.org/10.23881/idupbo.021.1-3i>

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegón, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Romero Rojas, J.A. (2000). Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.

